

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
---	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УЎК: 616.12-005.4:616.8-009.836-07/-08

Хасанова Камола Мусаджановна
Республика ихтисослаштирилган
кардиология илимий-амалий тиббиёт маркази

УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872424>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотимиз давомида юрак ишемик касаллиги, стабил зўриқиш стенокардиси ташхиси қўйилган ва уйқу бузилишларидан уйқусизлик ва хуррак мавжуд бўлган 116 нафар кузатилди. Барча беморларда нейрпсихологик тестлар, биокимёвий ва инструментал текширувлар шунингдек, полисомнография ўтказилди. Уйқудаги апноэ ҳолати биокимёвий кўрсаткичлар ва нейрпсихологик тестлар ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди. Уйқудаги апноэнинг юрак ишемик касаллиги кечишидаги таъсири баҳоланди.

Калит сўзлар: апноэ, хуррак, CPAP, нейрпсихологик тестлар, уйқу бузилишлари

Khasanova Kamola Musadjanovna
Republican specialized cardiology
scientific-practical medicine center

EFFECTS OF SLEEP DISTURBANCES ON THE REDUCTION OF CARDIOVASCULAR DISEASE

ANNOTATION

In our study, 116 people were diagnosed with coronary heart disease, persistent angina, insomnia and drowsiness. All patients underwent neuropsychological tests, biochemical and instrumental studies, and polysomnography. It turned out that apnea is a relationship between biochemical parameters and neuropsychological tests. The effect of sleep apnea on the course of coronary heart disease has been evaluated.

Keywords: apnea, snore, CPAP, neuropsychological tests, sleep disorders

Хасанова Камола Мусаджановна
Республиканский специализированный
кардиологический научно-практический
медицинский центр

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СНА НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

АННОТАЦИЯ

Нашего исследования наблюдалось 116 человек, у которых была диагностирована ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия и наблюдались такие нарушения сна, как бессонница и храп. Всем пациентам проводились нейрпсихологические тесты, биохимические и инструментальные исследования, а также полисомнография. Изучена взаимосвязь биохимических показателей апноэ сна и нейрпсихологических тестов. Оценивалось влияние апноэ во сне на течение ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: апноэ, храп, СИПАП-терапия, нейрпсихологические тесты, нарушения сна.

Долзарблиги. Дунёда глобаллашув, ҳаёт тарзининг ўзгариши уйқусизликка бўлган шикоятларнинг ошиб боришига олиб келмоқда. Ривожланган мамлакатларда уйқусизликка чалинганлар аҳолининг тахминан 25% ни ташкил етмоқда ва миллионлаб инсонлар уйқу дориларга қарам бўлиб қолмоқдалар. Шу билан бирга кундан кунга уйқу дориларга бўлган талаб ошиб бормоқда. Уйқу бузилишлари орасида уйқудаги обструктив апноэ синдроми энг кенг тарқалган бўлиб, семизликда, юз-жағ ва юқори нафас йўллари соҳасидаги анатомик аномалиялар сабаб юзага келади. Тадқиқотлардан шулар маълум бўлдики, УОАС семизлик кузатилган беморларда сезиларли даражада юқори (30-98%), бу кўрсаткич нормал тана вазни кузатилганда пастрок кўрсаткичларга ега (15-26%) [6; 1063-1072 б]. Шунингдек адабиётларда УОАС

кузатилганда метоболик ўзгаришлар ҳам юзага келишини кўрсатган [7; 59-69 б].

УОАС юрак қон-томир тизимига салбий таъсири натижасида артериал гипертензия, атеросклероз жараёнларининг тезлашуви, миокард ҳажмининг ошиши ва юрак ишемик касаллигига олиб келади. Артериал қон босимини мўтадиллаштириш мақсадида соғлом турмуш тарзи, тўғри овқатланиш ва стандарт антигипертензив дори воситалари қўлланилади [4; 10-13 б]. Лекин артериал гипертензия УОАС асорати натижасида юзага келса, оптимал қон босимига эришиш жуда қийин, айниқса резисент артериал гипертензияларда апноэ ҳолати адекват даволангандагина мақсадли қон босимига эришиш мумкин. Шунингдек ЮОК ва УОАС биргаликда кузатилганда ангиангиал дори-дармонлар қабул қилишга қарамасдан стенокардия

хуружлари тез-тез такрорланади. Шу сабабли юқоридаги ҳолатлар кузатиладганда УОАСни вақтида ташхислаш ва даволаш муҳим ҳисобланади [5; 298-309 б].

Психозоматионал бузилишлар (ҳавотир, кўркув, ваҳима ва тушқунлик) ва уйқунинг сифати ЮИКнинг кечишига таъсир етувчи ҳавф омиллардан биридир. Ҳавотир, тушқунлик ва бошқа руҳий бузилишлар ЮИКнинг ҳавф омиллиги бўлиши билан биргаликда унга олиб келивчи бошқа ҳавф омилларининг ҳам кечишига салбий таъсир кўрсатади [1,2; 1327-1332 б].

Тадқиқот мақсади. Уйқу бузилишлари ва уйқудаги обструктив апноэ синдромини турғун юрак ишемик касаллиги кечишига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва методлари. Илмий тадқиқот иши ЎзР Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази ДМ (РИКИАТМ ДМ) “Кардиоцеребрал патология” бўлимида 2021-2024 йиллар давомида олиб борилди. Тадқиқотга анамнезида ЮИК, стабил зўриқиш стенокардияси I-III ФС ташхиси қўйилган ва уйқу бузилишлари мавжуд бўлган 116 нафар 38 ёшдан 76 ёшгача бўлган беморлар киритилди. Барча беморларда антропометрик кўрсаткичлар, психозоматионал ҳолатни аниқлашда HADS, когнитив ҳолатни Mini Kog, баҳолашда хуракни STOP BANG, уйқусизликни Епворт ва уйқусизлик субъектив шикоятлари модификация қилинган шкала (УСШМҚШ) қўлланилди. Шунингдек биокимёвий текширувлардан

фойдаланилди. Инструментал текширувлардан полисомнография ёрдамида уйқунинг объектив кўрсаткичлари: апноэ, хурак, уйқу босқичлари, уйқунинг сифати, десатурация индекси, тунги юрак қисқариш сони ва тунги ЭКГ ўрганилди. Олинган маълумотларга асосланган ҳолда, яни беморларга КБТ ва СПАП-терапия ўтказилишига кўра, беморлар 2 та: назорат ва асосий гуруҳларга бўлинди. Назорат гуруҳига (бу гуруҳ орқали субъектив шкалаларнинг аниқлиги даражасини баҳолади) ЮИК ташхиси қўйилган ва уйқудан субъектив шикоят бўлган, ПСГ текширув натижасида УОАС аниқланмаган 22 нафар беморлар (апное/гипопное индекси ≥ 5 /соат) киритилди. Асосий гуруҳда беморлар сони 94 нафар бўлиб, улар 2 гуруҳга бўлинди: 1 – гуруҳ (n=51) ПСГ текшируви натижасида УОАС аниқланган (апное/гипопное индекси ≤ 5 /соат) базис даво шароитида КБТ ўтказилган беморлар; 2 – гуруҳ (n=43) ПСГ текшируви натижасида УОАС аниқланган (апное/гипопное индекси ≤ 5 /соат), базис даво шароитида КБТ билан биргаликда СПАП-терапия ўтказилган беморлар.

Натижа ва хулосалар. Беморлар ёши, жинси ва ТВИ бўйича кўрилганда, беморлар орасида эркак жинсида ($p < 0,05$) ва 55 ёшдан юқорилар ($p < 0,05$) уйқу бузилишларидан шикоят билдирганлар. ТВИ бўйича гуруҳлар орасида статистик аҳамиятли ўзгариш аниқламади (1-жадвал).

Жадвал №1

Гуруҳларда антропометрик кўрсаткичлар таҳлили

		Назорат гуруҳ (n=22)	I гуруҳ (n=51)	II гуруҳ (n=43)	Pn-1	Pn-2	P1-2
Ёши		55,5±1,7	59,8±1,6	61,1±1,4	>0,05	<0,05	>0,05
Жинси	Э	Abs	10	25	31		
		%	45,5±10,9	49,0±7,1	72,1±6,9	>0,05	<0,05
	А	Abs	12	26	12		
		%	54,5±10,9	51,0±7,1	27,9±6,9	>0,05	<0,05
ТВИ		33,0±1,2	32,4±0,71	32,4±0,81	>0,05	>0,05	>0,05

Психозоматионал ҳолат таҳлил қилинганда (3.4-жадвал) назорат гуруҳдаги беморларда клиник ҳавотир юқори эканлиги аниқланди (59,1%), I гуруҳда субклиник депрессия ва клиник

ҳавотир даражаси баланд. II гуруҳ беморларларда эса субклиник депрессия ва субклиник ҳавотирнинг юқори эканлиги кўрилди, статистик аҳамиятли кўрсаткичлар аниқланмади ($n > 0,05$).

Жадвал №2.

HADS сўровномаси бўйича гуруҳларда ҳавотир ва депрессиянинг кўриниши

Психозоматионал ҳолат	Назорат гуруҳ (n=22)		I гуруҳ (n=51)		II гуруҳ (n=43)		Pn-1	Pn-2	P1-2
	абс.	%	абс.	%	абс.	%			
Клиник депрессия	7	31,8±10,2	19	37,3±6,8	15	34,9±7,4	>0,05	>0,05	>0,05
Субклиник депрессия	9	40,9±10,7	22	43,1±7,0	23	53,5±7,7	>0,05	>0,05	>0,05
Клиник ҳавотир	13	59,1±10,7	28	54,9±7,0	17	39,5±7,5	>0,05	>0,05	>0,05
Субклиник ҳавотир	6	27,3±9,7	18	35,3±6,8	20	46,5±7,7	>0,05	>0,05	>0,05

Сўровномалар натижаларига кўра, Эпворт шкаласи бўйича беморларда инсомния (81%), яни уйқучанликнинг юқори бўлганлиги I ва II гуруҳ ўртасида Эпворт ва УСШМҚШда статистик аҳамиятли фарқ аниқланди ($P1-2 < 0,05$), STOP BANG тести билан кўрадиган бўлса беморларнинг 89,3% хуракдан шикоят қилган. Текширувдаги беморларда УОАС инсомния билан

коморбид ҳолатда эканлиги аниқланди. Инсомния асосан клиник шикоятларга асосланган ҳолда тасдиқланади, лекин УОАСни тасдиқлаш учун ПСГ текширувидан фойдаланиш талаб қилинади. Бизнинг сўровнома натижаларимиз сомнология амалиётида бирламчи ташхис қўйишда ёрдамчи бўлиб, кейинги босқичларга тўғри йўналиш беради (3-жадвал).

Уйқу шкалалари бўйича гуруҳлар таҳлили

Уйқу шкалалари	Назорат гуруҳи (n=22)	I гуруҳ (n=51)	II гуруҳ (n=43)	P _{n-1}	P _{n-2}	P1-2
Эпворт	12,6±0,58	13,8±0,51	12,3±0,43	>0,05	>0,05	<0,05
УСШМҚШ	14,1±0,62	11,0±0,55	12,8±0,62	<0,01	>0,05	<0,05
Stop Bang	4,9±0,44	4,6±0,25	5,2±0,26	>0,05	>0,05	>0,05

Гуруҳлар орасида Mini Kog тести орқали натижалар солиштирилганда соат чизиш бўйича I гуруҳ беморларда P_{n-1}<0,01 ва II гуруҳ беморларда P1-2<0,05 ўзгаришлар ва АГИ ўртасида коррелясион боғлиқлик аниқланди (r=0,52) (4-жадвал).

Жадвал №4.

Mini Kog шкаласи бўйича кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=22)		I гуруҳ (n=51)		II гуруҳ (n=43)		P _{n-1}	P _{n-2}	P1-2
	abs	(%)	abs	(%)	abs	(%)			
Соат чизиш тести	3	7	32	62	30	69	<0,01	>0,05	<0,05
Сўзларни ёд олиш	15	68	24	47	23	53	>0,05	>0,05	>0,05

Глюкоза ва гликирланган гемоглобин миқдори бўйича гуруҳларда тафовут аниқланмади (p>0,05). Липид профили дастлабки текширувда барча гуруҳларда баланд бўлиб, аҳамиятлиси паст зичликдаги липопротеидлар халқаро тавсия

этилган меёрлардан (≤55 мг/дл) баланд еканлигини аниқланди. Мочевина ва креатинин миқдорида фақатгина I гуруҳ беморларда аҳамиятли (p<0,05) ўзгаришлар кайд этилди (5-жадвал).

Жадвал №5

Беморларда клиник-лаборатор текширувлар таҳлили

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳ (n=22)	I гуруҳ (n=51)	II гуруҳ (n=43)	P _{n-1}	P _{n-2}	P1-2
Наҳорги глюкоза, mmol/l	6,4±0,59	6,5±0,39	6,1±0,30	>0,05	>0,05	>0,05
Овқатдан кейинги глюкоза, mmol/l	7,7±0,89	7,9±0,61	7,9±0,63	>0,05	>0,05	>0,05
HbA1c, %	7,2±1,1	7,2±0,51	6,5±0,86	>0,05	>0,05	>0,05
Холестерин, mg/dl	194,3±12,4	191,1±7,5	185,2±7,3	>0,05	>0,05	>0,05
Триглицеридлар, mg/dl	177,7±24,9	194,3±17,7	210,2±21,7	>0,05	>0,05	>0,05
Юқори зичликдаги ЛП, mg/dl	45,7±2,9	42,6±1,7	40,5±1,5	>0,05	>0,05	>0,05
Жуда паст зичликдаги ЛП, mg/dl	35,8±5,0	38,2±3,6	44,9±4,8	>0,05	>0,05	>0,05
Паст зичликдаги ЛП, mg/dl	113,2±9,5	108,6±7,0	100,0±6,4	>0,05	>0,05	>0,05
Холестерин атерогенлик коэффициенти	3,5±0,31	3,6±0,17	4,3±0,68	>0,05	>0,05	>0,05
Мочевина, mkmol/l	5,4±0,22	7,0±0,51	8,3±1,8	<0,05	>0,05	>0,05
Креатинин, mkmol/l	87,0±3,8	97,4±4,8	97,1±9,1	>0,05	>0,05	>0,05

Назорат гуруҳида уйқудан шикоят бўлишига қарамасдан, АГИда ўзгаришлар аниқланмади. Лекин I ва II гуруҳлар орасида АГИ, апное индекси ва гипопное индексида статистик фарқ аниқланди (p<0,001). Шунингдек, десатурация индексида I ва II гуруҳларда, назорат гуруҳга нисбатан, фарқ кузатилди (p<0,001). Тунги уйқу даврида минимал сатурация 90 % дан паст бўлмаслиги ва асосий тунги сатурация 94 % дан паст бўлмаслиги керак. Энг узок давом етган апноэ давомийлиги, назорат гуруҳга нисбатан, I

(31,4±2,1) ва II (34,5±3,0) гуруҳларда баланд бўлди (p<0,001). I ва II гуруҳлар орасида обструктив апноэ кўрсаткичларида статистик фарқ кайд этилди (p<0,001). Назорат гуруҳига нисбатан минимал сатурация кўрсаткичларида ҳам колган гуруҳларда аҳамиятли ўзгаришлар аниқланди. Юрак кискариш сонидан фақатгина I гуруҳда (II гуруҳга нисбатан) ишонарли пасайганини кўришимиз мумкин, шунингдек АГИ ва хуррак ўртасида мусбат коррелясион боғлиқлик кузатилди (p=0,3) (6-жадвал).

Гурухларда полисомнографик кўрсаткичлар таҳлили

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳ (n=22)	I гуруҳ (n=51)	II гуруҳ (n=43)	Pn-1	Pn-2	P1-2
Кардиал ҳавф индекси	0,40±0,07	0,57±0,05	0,63±0,05	<0,05	<0,05	>0,05
Апноэ гипопноэ индекси, соат	3,1±0,23	19,4±2,0	19,7±2,4	<0,001	<0,001	>0,05
Апноэ индекси, соат	0,64±0,09	12,6±2,0	13,5±2,5	<0,001	<0,001	>0,05
Гипопноэ индекси, соат	2,2±0,26	7,7±0,56	7,5±1,2	<0,001	<0,001	>0,05
Энг узоқ давом этган апноэ давомийлиги, секунд	16,5±1,2	31,4±2,1	34,5±3,0	<0,001	<0,001	>0,05
Ўртача давом этган апноэ, секунд	12,1±0,95	15,7±0,54	16,7±0,88	<0,01	<0,01	>0,05
Десатурация индекси, соат	1,8±0,26	15,3±1,9	14,5±2,5	<0,001	<0,001	>0,05
Минимал сатурация, %	86,1±0,83	77,9±1,4	80,1±1,5	<0,001	<0,01	>0,05
Ўртача сатурация, %	94,3±0,38	93,8±0,23	93,4±0,72	>0,05	>0,05	>0,05
Обструктив апноэ	0,99±0,17	10,3±1,4	9,4±1,6	<0,001	<0,001	>0,05
Марказий апноэ	1,4±0,20	4,9±0,91	5,4±1,2	<0,01	<0,01	>0,05
Хуррак %	10,8±2,1	23,7±3,0	14,8±2,5	<0,01	>0,05	<0,05
Ўртача ЮҚС, минут	61,0±1,2	62,0±1,1	61,4±1,4	>0,05	>0,05	>0,05
МАХ ЮҚС, минут	88,4±1,6	92,2±1,5	90,5±1,8	>0,05	>0,05	>0,05
МИН ЮҚС, минут	47,4±1,4	43,1±0,87	47,1±1,8	<0,05	>0,05	<0,05

Хулосалар

1. Юрак ишемик касаллигида уйку бузилишлари Эпворт сўровномасида асосий шикоятлардан уйқусизлик 81 %, STOP BANG бўйича беморларнинг 75 % хурракдан, УСШМҚШга кўра 91 % беморлар уйқунинг сифати ёмонлигидан шикоят қилганлар. Mini Kog тести бўйича беморларнинг 65,5 % ида когнитив бузилишлар, HADS шкаласи бўйича гуруҳларда субклиник депрессиянинг кўп учраганини (53,5 %) кузатишимиз мумкин.

2. Полисомнография текширувида ЮИҚда апное/гипопное индексининг юқори бўлиши қон биокимёвий таҳлилида глюкоза ($r=0,16$), овқатдан кейинги глюкоза ($r=0,19$), триглицеридлар ($r=0,22$), жуда паст зичликдаги липопротеидлар ($r=0,18$), холестерин атерогенлик коэффициенти ($r=0,17$), мочевино ($r=0,19$) ва креатинин ($r=0,28$) ўртасидаги узвий боғлиқликни кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Diallo I, Pak VM. Metabolomics, sleepiness, and sleep duration in sleep apnea. *Sleep Breath.* 2020 Dec;24(4):1327-1332. doi: 10.1007/s11325-019-01969-2. Epub 2020 Jan 18. PMID: 31955318.
2. Donovan LM, Au DH. Sleep Apnea, Obesity, and Readmissions: Real Risks or Residual Confounding? *Ann Am Thorac Soc.* 2022 Mar;19(3):361-362. doi: 10.1513/AnnalsATS.202111-1304ED. PMID: 35230227; PMCID: PMC8937230.
3. Pépin J.L., Tamiés R., Hwang D., Mereddy S., Parthasarathy S. Does remote monitoring change OSA management and CPAP adherence. *Respirology.* 2017;22:1508–1517. doi: 10.1111/resp.13183.
4. Randerath W, Verbraecken J, de Raaff CAL et al. European Respiratory Society guideline on non-CPAP therapies for obstructive sleep apnoea. *Eur Respir Rev.* 2021 Nov 30;30(162):210200. doi: 10.1183/16000617.0200-2021. PMID: 34853097; PMCID: PMC9489103.
5. Russo M. A. The physiological effects of slow breathing in the healthy human. / M. A. Russo, D. M. Santarelli, D. O'Rourke // *Breathe* (Sheffield, England). – 2017. – Vol. 13. – № 4. – P. 298-309
6. Sex-specific associations between erythrocyte measures and obstructive sleep apnea / T. Li, N. Covassin, L. Tan [et al.] // *Journal of Clinical Sleep Medicine.* – 2020. – Vol. 16. – № 7. – P. 1063-1072].
7. Shechter A. Obstructive sleep apnea and energy balance regulation: Asystematic review. / A. Shechter // *Sleep medicine reviews.* – 2017. – Vol. 34. – P. 59-69.]. ORCID: 0009-0000-5997-0309

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000